

Spanish Edition (Full Text) / Edición en Español (Texto Completo)

DOI: 10.5281/zenodo.18487577

License: Creative Commons Attribution 4.0 International. © José Ángel Gómez Fernández

Técnicas de Investigación Científica: Vectores de Error Crítico, Factor Humano y Gestión Metacognitiva

**(Scientific Research Techniques:
Critical Error Vectors, Human Factors, and Metacognitive Management)**

José Ángel Gómez Fernández

M.Sc. en Ingeniería de Minas (Especialidad Energía)

Especialista en Diseño Metodológico y Epistemología Aplicada

Investigador Independiente. Orcid: 0009-0007-9356-6597

Abstract

Various systemic errors are identified in scientific research praxis, which hinder the integrity of the results obtained. Through qualitative analysis and the study of significant historical cases, such as that of Albert Einstein and his unjustified reasons for erroneously introducing the cosmological constant into his equations, the impact on the validation of theories produced by psychological variables inherent in the human factor that compromise the necessary absolute objectivity is demonstrated. The replication crisis highlights how scientific progress is limited by different critical vectors of distortion, including a lack of skeptical thinking, confirmation bias,

traditionalisms, the fallacy of instrumental rigor, dogmatic isolation in the face of refutation, and the prevalence of extrinsic goals over discoveries. Metacognitive management is determined to be essential in the research community.

Resumen

Se identifican diversos errores sistémicos en la praxis de la investigación científica, que obstaculizan la integridad de los resultados obtenidos. A través de un análisis cualitativo y el estudio de casos históricos significativos, como el de Albert Einstein y sus motivos injustificados para la introducción errónea de la constante cosmológica en sus ecuaciones, se demuestra el impacto en la validación de teorías producido por variables psicológicas inherentes al factor humano que comprometen la objetividad absoluta necesaria. La crisis de replicación destaca cómo el progreso científico se encuentra limitado por diferentes vectores críticos de distorsión, entre los que se incluyen la falta de pensamiento escéptico, el sesgo de confirmación, los tradicionalismos, la falacia del rigor instrumental, el aislamiento dogmático ante la refutación y la prevalencia de fines extrínsecos sobre los descubrimientos. Se determina la gestión metacognitiva como imprescindible en la comunidad investigadora.

Introducción

Aunque parezca incoherente, un gran obstáculo para la investigación ha sido siempre el factor humano, los propios investigadores, mentes brillantes y motivadas pero prisioneras de sus propios deseos y creencias, no siendo estos científicos totalmente objetivos con su propio trabajo y limitando el avance de sus descubrimientos.

Albert Einstein y la constante cosmológica

Albert Einstein, una de las mentes más privilegiadas de nuestra era. El logro científico más importante de su vida fue el desarrollo de la teoría de la relatividad, primero la

especial y finalmente la general. Llegó a diversas conclusiones, siendo una de ellas que el universo no podía ser estático como se creía saber hasta ese instante. Entonces, sin ningún motivo lógico, más que por un simple rechazo a desprenderse de sus ideas tradicionales inculcadas en su mente por la física conocida hasta el momento, introdujo la que denominó constante cosmológica en sus propias ecuaciones para que pudieran justificar un universo estático. Puede parecer esta que yo hago una explicación muy simple del motivo que tuvo Einstein para la introducción de dicha constante, pero lo cierto es que, conceptualmente, esa fue la única razón. Un simple recurso matemático, una fuerza antigravitatoria, para dar al espacio-tiempo una tendencia intrínseca a expandirse, justificando que se equilibre exactamente la atracción de toda la materia en el universo, haciendo posible un universo estático. Pero este término hipotético, ni era exigido por la propia teoría ni tenía fundamento desde el punto de vista teórico.

Posteriormente, debido a las observaciones realizadas por el astrónomo Edwin Hubble, Einstein declaró que la introducción de la constante cosmológica fue el error más grande que había cometido en su vida. Este hecho no es relevante, como tampoco lo es el que en un futuro esa constante encontrara cierto sentido. Lo que realmente importa, es que Einstein introdujo la constante cosmológica en sus ecuaciones, de forma injustificada, solo para adaptarlas al tradicionalismo con el que había crecido. Einstein no fue realmente objetivo con sus propios resultados, a pesar de no encontrar ningún fallo en ellos. Sus creencias anteriores hicieron prisionera a una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, limitando su trabajo. Un genio cometiendo un error perfectamente humano, que posteriormente sabiamente admitió y del cual se retractó. No siendo este el caso de todos los científicos, algunos nunca admiten el haberse equivocado y prosiguen buscando explicaciones endebles que apoyen sus teorías, y otros proclaman haber defendido el planteamiento incorrecto solo para demostrar su inconsistencia.

Resultados de la investigación

También es muy común que el investigador se vea influenciado por los resultados que a priori desea obtener. Inconscientemente se encuentra, adaptando los hechos a las teorías, dando mayor importancia a los resultados positivamente esperados, incluso pudiendo llegar a forzar la obtención de estos. Por tanto, en este caso, el científico no es objetivo con la investigación realizada, no busca sacar unas conclusiones mediante el razonamiento a partir de unos resultados obtenidos imparcialmente. Por el contrario, persigue obtener las pruebas para una conclusión anhelada desde un principio. Sus deseos son su limitación que se autoimpone.

Herramientas para la investigación

Otro error es el hecho de conceder más valor a las herramientas para la investigación, que a esta y su finalidad. Se pierden en ocasiones los investigadores con diversos métodos estadísticos avanzados, programas informáticos, técnicas de interpolación y resolución de problemas diferenciales, cálculo matricial, modelos de análisis de simulación y procesos, etc., olvidando que son simples herramientas para un fin y no un fin en sí mismo. Justifican los métodos y se envuelven en ellos con matices e interpretaciones inútiles, olvidando lo que se empezó a investigar. No se avanza logrando nuevos descubrimientos, sino que se produce un estancamiento por el camino justificando unas simples herramientas ya demostradas. La falta de método es su equivocación.

Método científico

El pensamiento escéptico es la base del método científico. Si no se usa el escepticismo científico, se cometen graves desaciertos. Se aceptan dogmáticamente argumentos de autoridad, olvidando que las autoridades (expertos sería un término más real) han

cometido errores y los volverán a cometer. No se utiliza el método de hipótesis alternativas de trabajo, por el contrario, se quedan algunos investigadores con la prueba que más encaja con sus ideas predeterminadas, en lugar de buscar aquella que resiste cualquier refutación. Se toma como cierta una argumentación si la mayoría de sus componentes son ciertos, olvidando que deben funcionar todos. Unos ejemplos de falta de pensamiento escéptico entre otros muchos.

Teorías y refutación

Un gran disparate es tomarse como algo personal el que cuestionen una teoría propia, cuando debería ser al contrario, ya que si resiste cualquier ataque desde todo punto de vista, es la mejor prueba de su veracidad. En 1993, Joseph Taylor y Russell Hulse, recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por enfrentarse a la relatividad general con sus hipótesis sobre los púlsares binarios, llegando al final a obtener con sus resultados una confirmación de la teoría de Einstein. Si algo resiste cualquier intento por demostrar que es un error, cualquier refutación, es la mejor prueba de su certeza. Aunque no era esa la finalidad de Taylor y Hulse, y cierto es también que la relatividad general no es consistente a nivel cuántico, el ejemplo me parece claro.

Premios

El más obvio de los errores pero quizá el más cometido, es investigar para conseguir reconocimiento, percepciones económicas y demás bagaje inútil para una mente lógica. Se pierde de vista en ese caso el verdadero objetivo de nuestro trabajo, siendo un grave impedimento para su desarrollo. Debemos poseer la suficiente motivación para llenarnos de pasión y entusiasmo por obtener nuevos conocimientos y descubrimientos. Una vez

logrado nuestro objetivo, nos llena de felicidad el haberlo conseguido y compartirlo con los demás, siendo este realmente el mejor de los premios.

Conclusión

En definitiva, un buen investigador, debería tener una mente libre, no prisionera de sus creencias, tradicionalismos, ideas preconcebidas, deseos, orgullos y demás limitaciones personales que retrasan e incluso impiden un resultado objetivo. No pretendo aquí hacer una crítica, solo declaro que somos humanos y esa misma clase de errores cometemos. Pero es absurdo asumir que es normal cometerlos y una necesidad negarlos orgullosamente. Por el contrario, es de sabios reconocerlos y erradicarlos.

Nota: Este ensayo lo publiqué en mayo de 2010, en Knol – A Unit of Knowledge (Google Inc.) con ID: 24dyy1s94pur1/6. Lo he publicado nuevamente en 2026 con su contenido original totalmente íntegro, sin ninguna modificación. Se comprueba que todo lo expuesto mantiene plena vigencia (el tiempo no ha hecho más que confirmarlo), incluso con una tendencia al alza. Como ejemplo, la crisis de replicación (en la que los vectores críticos que identifiqué fueron decisivos), cuyo término se acuñó en 2012 y se confirmó en 2015, es una fuente de preocupación en la comunidad científica y la sociedad en general. La gestión metacognitiva, como autoauditoría del proceso de pensamiento, es absolutamente necesaria en la praxis investigadora como garantía de rigor y replicabilidad. Con el crecimiento exponencial de la Inteligencia Artificial y su uso masivo en la investigación, las advertencias de este ensayo son más necesarias que nunca.ⁱ

Referencias

- Einstein, A. (1917). Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie [Cosmological considerations in the general theory of relativity]. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 142–152.
- Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extragalactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 15(3), 168–173.
- Hulse, R. A., & Taylor, J. H. (1975). Discovery of a pulsar in a binary system. *The Astrophysical Journal*, 195, L51–L53.
- Nobel Prize Outreach AB. (1993). *The Nobel Prize in Physics 1993: Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr.*

ⁱ La publicación en Knol en mayo de 2010, es visualizable en Internet Archive (Wayback Machine) utilizando el enlace original: <http://knol.google.com/k/josé-ángel-gómez-fernández/investigación-científica/24dyyls94pur1/6>. El contenido del ensayo en 2026 es exactamente el mismo que el original de 2010, sin modificaciones (aunque sí he realizado un ligero cambio en el título, que en 2010 orienté hacia el público general de la mencionada plataforma).